

TILSHUNOSLIKNING AMALIY MASALALARI: ZAMONAVIY TILSHUNOSLIKNING DOLZARB MUAMMOLARI, YECHIMLARI, TARAQQIYOTI VA ISTIQBOLLARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy anjuman

MATERIALLARI

2025-yil 29-30-sentabr

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA’LIM, FAN VA
INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI
SIRDARYO VILOYATI HOKIMLIGI
GULISTON DAVLAT UNIVERSITETI,
TURKIYA RESPUBLIKASI BALIKESIR UNIVERSITETI,
TURKIYA RESPUBLIKASI FIRAT UNIVERSITETI,
YANGLING KASB-HUNAR VA TEXNIKA KOLLEJI**

**“TILSHUNOSLIKNING AMALIY MASALALARI:
ZAMONAVIY TILSHUNOSLIKNING DOLZARB
MUAMMOLARI, YECHIMLARI,
TARAQQIYOTI VA ISTIQBOLLARI”**

mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy anjuman

MATERIALLARI

2025-yil 29-30-sentabr

**“BOOKMATY PRINT”
TOSHKENT – 2025**

UO‘K: 811(075)

KBK: 81.1

T 42

Tilshunoslikning amaliy masalalari: zamonaviy tilshunoslikning dolzarb muammolari, yechimlari, taraqqiyoti va istiqbollari [Matn]: to‘plam. – Toshkent: Bookmany print, 2025. – 654 b.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 20-oktabrdagi “Mamlakatimizda o‘zbek tilini yanada rivojlantirish va til siyosatini takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PF-6084-sonli Farmoniga muvofiq “2020-2030-yillarda o‘zbek tilini rivojlantirish va til siyosatini takomillashtirish konsepsiyasi”da belgilangan vazifalarning ijrosini ta’minlash maqsadida hamda Oliy ta’lim, fan va innovatsiyalar vazirligining 2024-yil 27-dekabrdagi 490-sonli buyrug‘iga asosan **Guliston davlat universitetida 2025-yil 29-30-sentabr kunlari** o‘tkazilgan **“TILSHUNOSLIKNING AMALIY MASALALARI: ZAMONAVIY TILSHUNOSLIKNING DOLZARB MUAMMOLARI, YECHIMLARI, TARAQQIYOTI VA ISTIQBOLLARI”** mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy anjuman materiallari. Anjuman zamonaviy tilshunoslikning eng dolzarb ilmiy mavzulari va amaliy masalalariga doir uslubiy ishlanmalarni aks ettirishga qaratilgan.

Mas’ul muharrirlar:

f.f.f.d. (PhD), dotsent A.Axrоров, f.f.d., professor F.Sharipov, f.f.d., professor I.Ermatov, f.f.n., dotsent J.Abdullayev, f.f.n., dotsent I.Pardayeva, f.f.f.d. (PhD), dotsent. M.Latipov, Prof. Dr. Banovsha Mammadova Guloghlana, Prof. Dr. Ertan Örgen, Prof. Dr. Suheyyla Demirkol Orak.

Tahrir hay’ati:

A.Axrоров, A.Mamatqulov, Sh.Ro‘ziqulov, Z.To‘ychiyeva

To‘plamga keltirilgan ma’ruza tezislarning mazmuni, undagi ma’lumotlar va me’yoriy hujjatlar hamda fikr-mulohazalar, takliflarning to‘g‘riligiga mualliflarning o‘zlari mas’uldirlar

ISBN 978-9910-06-724-2

© Guliston davlat universiteti, 2025.
© “Bookmany print” nashriyoti, 2025.

combination. However, it should be taken into account that when we say */two lines of writing/*, we cannot determine exactly how many words are placed in each line. Of course, their quantity may vary depending on the number of letters in the words.

In English, although numerals are generally associated with precise quantities, they can also carry an indefinite meaning. They are used not to indicate an exact count, but to convey an impression of quantity. Phrases such as */a couple of, dozens of, or hundreds of/* rarely refer to their literal numerical value; instead, they serve to express “a few,” “many,” or “a large number,” respectively. Similarly, expressions like */one/* or */two/* may simply mean “some,” and */a hundred times/* is often employed to emphasize frequency rather than to provide a mathematical figure. This flexible use of numerals allows English to blur the line between precision and approximation, a phenomenon that finds parallels in many other languages, including Azerbaijani. In Azerbaijani, indefiniteness is primarily conveyed through indefinite numerals, whereas in English, it is expressed mostly using quantifiers. In both languages, indefiniteness signifies an imprecise or approximate quantity of the object being identified. Thus, numerals don't function only as denoting exact quantities, but also in the function of denoting indefiniteness, ambiguity, vagueness and approximation.

References

1. Zeynal, S. Azərbaycan dili morfolojiyasının tədqiqi tarixi (XX əsr) / S.Zeynal. – Bakı: Elm və təhsil, – 2011.
2. Платигина, С.М. Репрезентация неопределенного малого качества в лексической семантике (на материале русского и английского языков). Актуальные вопросы филологической науки XXI века // – Екатеринбург: Из-во Уральского университета, – 2014.
3. Xəlilov, R. Saylar / R.Xəlilov. – Bakı: Azər nəşr, – 1978.
4. Dəmirçizadə, Ə.M. Azərbaycan dilinin üslubiyatı. Ali məktəblər üçün dərs vəsaiti / Ə.M.Dəmirçizadə. – Bakı: Azərbaycan dövlət tədris-pedaqoji ədəbiyyatı nəşriyyatı, – 1962.
5. Greenbaum, S. The Oxford Reference Grammar / S.Greenbaum. – New York: Oxford University Press Inc., – 2000.
6. Keenan, E.L. Handbook of Quantifiers in Natural Language, Studies in Linguistics and Philosophy 90 / E.L.Keenan, D.Paperno. – Los Angeles: Springer Science + Business Media B.V., – 2012.

OT LEKSEMALARINING BIRIKUVCHANLIK VA BIRIKTIRUVCHANLIK JIHLATLARI

Mamaraximov Sirojiddin Murtazayevich,
Guliston davlat universiteti Filologiya fakulteti
O‘zbek tilshunosligi kafedrası o‘qituvchisi
e-mail: mamaraximov90@umail.uz

Annotatsiya: Tilshunoslikda ot leksemalarining birikuvchanlik va biriktiruvchanlik xususiyatlarini tadqiq etish muhim masalalardan biri hisoblanadi. Chunki otlar boshqa so‘z turkumlari bilan turli xil sintaktik hamda semantik

munosabatlarga kirishib, til tizimining tuzilishi va nutq jarayonida alohida jihatlarini namoyon etadi.

Mazkur maqolada ot leksemalarining boshqa soʻz turkumlari bilan bogʻlanish qonuniyatlari, ularning soʻz birikmalari tuzishdagi oʻrni, lingvistik jihatdan tahlili hamda soʻzlarning xususiy birikuvchanlik lugʻatlari kabi masalalar alohida tahlil etildi.

Kalit soʻzlar: ot leksemalar, soʻz birikmasi, soʻzlarning birikuvchanlik lugʻatlari, valentlik nazariyasi, birikuvchanlik, tilshunoslik, korpus tilshunosligi, xususiy birikuvchilar, birikmalar

Abstract: In linguistics, the study of the combinability and governing properties of noun lexemes is considered one of the essential issues. This is because nouns enter into various syntactic and semantic relations with other parts of speech, thereby revealing specific features in the structure of the language and in the process of speech.

This article analyzes the regularities of noun lexemes' relations with other parts of speech, their role in forming word combinations, their linguistic examination, as well as issues related to the specific collocational dictionaries of words.

Keywords: noun lexemes, word combinations, collocational dictionaries of words, valency theory, combinability, linguistics, corpus linguistics, specific collocates, collocations.

Tilshunoslikda soʻz birikmalari, ularning turlari hamda soʻzlarning birikish qonuniyatlarini oʻrganish tilimizning milliy xususiyatlarini yanada ravshanroq yoritishda muhim ahamiyatga ega.

“Soʻzlarning birikish qoidalari, turli tur va tipdagi soʻz birikmalarining tuzilish qonuniyatlarida tilning milliy spetsifikasi aniq va ravshan koʻrinadi. Shuning uchun turli milliy tillarning soʻz birikmalarini tekshirish, oʻrganish ularning milliy spetsifikalarini yaqqolroq ochishga yordam beradi ” [1; 4]

Birikma hosil qilishda soʻzning qaysi turkumga mansubligi ham maʼlum bir ahamiyatga ega ekanligi ham muhim. Masalan, feʼl koʻproq ot va ravishni biriktiradi, ot esa son, sifat va olmosh kabi turkumlarni biriktirib keladi. Ravish va sifat yoki sifat va feʼlning birikma hosil qilishi murakkabroq. Shu bilan birga birikma hosil qilayotgan leksemalar lugʻaviy maʼnolari mos boʻlishi shartligi (soʻzlarning koʻchma maʼnoda qoʻllanishi bundan mustasno), nazarimizda, izoh talab qilmaydi [2; 111].

Tilshunoslikda ot leksemalarining biriktiruvchanlik xususiyatlarini tadqiq etish dolzarb ilmiy yoʻnalishlardan biri hisoblanadi. Zero, otlar boshqa soʻz turkumlari bilan turli xil sintaktik va semantik munosabatlarga kirishib, til tizimining tuzilishi va nutq jarayonida markaziy birlik sifatida muhim vazifani bajaradi. Otlarning biriktiruvchanlik imkoniyatlari ularning turli grammatik birliklar bilan qanday munosabatga kirishishiga, yaʼni boshqaruv va bogʻlanish mexanizmlariga chambarchas bogʻliqdir. Ushbu jarayon tilning sintaksis, morfologiya va semantika sathlari bilan uzviy aloqador boʻlib, nafaqat otlarning grammatik tabiati, balki ularning semantik imkoniyatlarini ham yoritadi. Shu bois otlarning biriktiruvchanlik xususiyatlarini chuqur oʻrganish ularning valentlik salohiyatini aniqlash, tilning ichki

qonuniyatlarini ochish hamda milliy til tafakkurining o'ziga xos tomonlarini namoyon etishda alohida ahamiyat kasb etadi

Erkin va turg'un birikma, so'zlarning turli leksik va grammatik jihatdan aloqaga kirishuvidan yuzaga kelgan til birliklari tilning turli yarus (sath) lariga tegishli ekanligi xususida lingvistik adabiyotlarda keltirilgan ko'plab fikrlarni uchratishimiz mumkin: ...birikmalar komponentlari, tuzilishi, strukturasi, ma'nosi, gapda bajaradigan vazifalari jihatidan bir xil emas, ularning har biri o'z xususiyati va o'z spetsifikasiga ega. Bu birikmalarning har biri tilshunoslik turli bo'limlarining tekshirish obyektidir [1; 5].

Tilshunoslikda biriktiruvchanlik atamasi so'zlarning boshqa so'zlar bilan bog'lanish imkoniyatini ifodalaydi. Bu tushuncha sintaktik bog'lanish tamoyillarini aniqlashda muhim ahamiyat kasb etadi. Ot leksemalari turli so'z turkumlari bilan har xil darajada bog'lanib, ularning semantik va sintaktik xususiyatlariga ko'ra o'ziga xos xususiyatlarni namoyon qiladi.

Otlarning biriktiruvchanligi ikki asosiy ko'rinishda namoyon bo'ladi [4; 307]:

1. Otning boshqa so'zlarni o'z atrofida to'plash va ularni sintaktik jihatdan bog'lash qobiliyati.

2. Otning o'ziga qo'shilgan so'zlarni grammatik boshqarish xususiyati.

Leksemalarning vazifa semasi leksemaning birikuv-biriktiruv (valentlik) imkoniyatlari va ot leksemalarning bu borada imkoniyatlarining kengligi xususida R.Sayfullayeva va boshqalarning "Hozirgi o'zbek adabiy tili" darsligida quyidagi fikrlar keltirilgan: vazifa semasi leksemaning birikuv-biriktiruv (valentlik) imkoniyatini, lisoniy qolipda qanday o'rinni egallashini bildiruvchi semadir. Masalan, *kitob*, *daftar*, *maktab*, *bormoq* kabi leksemalarning valentlik imkoniyati o'ta keng va shu boisdan gapda turli gap bo'laklari vazifasida keladi. *Qat'iy*, *keskin*, *moviy*, *qizg'ish* leksemalarining vazifa semasi tor va shu boisdan aniq. Ular ayrim so'zlar bilan birika oladi, xolos [3, 94].

Jumladan, "*kitob o'qish*" birikmasida "*kitob*" otining valentligi va reksiyasi yaqqol namoyon bo'ladi. U fe'l bilan bog'lanib, mazmunni kengaytiradi.

Shuningdek, so'z birikmalarining hosil bo'lish jarayonida ularning qaysi turkumga mansubligi muhim rol o'ynaydi. Chunki har bir so'z turkumi o'ziga xos sintaktik imkoniyatlarga ega. Masalan, fe'llar asosan ot va ravish bilan birikib, ma'lum bir harakatning tavsifini yoki sharoitini belgilaydi. Ot esa son, sifat va olmosh kabi turkumlar bilan bog'lanib, obyektning miqdori, sifati yoki egalik munosabatini ifodalaydi. Aksincha, ravish va sifat yoki sifat va fe'lning birikishi nisbatan murakkabroq bo'lib, ma'lum kontekstda yuzaga chiqadi.

Bundan tashqari, birikmani hosil qilayotgan so'zlarning ma'no jihatdan mos kelishi ham muhim ahamiyatga ega. So'zlar o'z lug'aviy ma'nosi bo'yicha bir-biriga yaqin bo'lishi lozim, aks holda birikma mantiqsiz ko'rinish oladi. Biroq, ko'chma ma'no yoki metaforik qo'llanmalarda bu talab nisbatan erkin bo'lishi mumkin.

Birikmalarning shakllanishida grammatik omillar ham katta ahamiyat kasb etadi. So'zlarning o'zaro bog'lanishi kelishik qo'shimchalari, ko'makchilar yoki egalik shakllari orqali amalga oshadi. Tobe so'zlar kelishik yoki yordamchi birliklar

vositasida hokim soʻzga bogʻlanib, uning mazmunini toʻldiradi. Hokim soʻz esa kesimlik va egalik shakllari orqali oʻz hukmron pozitsiyasini namoyon qiladi[5; 28].

Shuningdek, birikmada soʻzlarning joylashuvi ham qatʻiy qonuniyatlarga boʻysunadi. Oʻzbek tilida, odatda, tobe soʻz hokim soʻzning oldidan keladi. Bunday tartib sintaktik tizimning barqarorligini taʼminlaydi va gapning aniq va tushunarli boʻlishiga xizmat qiladi. Tilshunoslik tadqiqotlarida ham soʻzlarning tartibi va ularning oʻzaro bogʻlanish qoidalari alohida oʻrganilgan boʻlib, ushbu qonuniyatlar asosida birikmalar tuzilishi tahlil qilingan.

Otlarning sintaktik bogʻlanish xususiyatlari:

1. Otlarning sifatlar bilan birikishi. Otlar sifatlar bilan bogʻlanib, taʼrifiy soʻz birikmalarini hosil qiladi. Sifat otga belgi, holat yoki xususiyat yuklab, uning maʼnosini aniqlashtiradi.

Masalan:

Katta uy, yangi mashina, shirin meva

Baʼzan sifatlar ravishlar yordamida kuchaytirilishi ham mumkin: *juda muhim qaror, nihoyatda chiroyli qiz.*

Otlarning feʼllar bilan bogʻlanishi. Otlar feʼllar bilan turli grammatik bogʻlanishlarga kirishib, gapning turli tarkibiy qismlarini hosil qiladi. Odatda, ot feʼl bilan ega va toʻldiruvchi vazifasida bogʻlanadi.

Masalan:

Talaba kitob oʻqiydi.

Ota bolani tarbiyalaydi.

Ayrim feʼllar otlarni toʻgʻridan toʻgʻri boshqarib, ularni oʻziga bogʻlaydi: *kitob oʻqimoq, suv ichmoq, xat yozmoq.*

3. Otlarning boshqa otlar bilan bogʻlanishi (*izofali birikmalar*). Oʻzbek tilida otlar boshqa otlar bilan izofa orqali bogʻlanadi. Izofa bogʻlanishi ikki turga boʻlinadi: ochiq izofa va yopiq izofa.

Ochiq izofa: Oʻzbekiston xalqi, ilm-fan, shahar hayoti.

Yopiq izofa: maktabning eshigi, kitobning muqovasi, doʻstning maslahati.

Bu boradagi nazariy tadqiqotlar tilshunoslikdagi muhim natijalardan biri sifatida lugʻatchilik (leksikografiya) amaliyotida soʻzlarning maxsus birikuvchanlik lugʻatlarini yaratish zaruratini ham koʻrsatadi. Zero, bugungi vazifa oʻzbek tilidagi mustaqil soʻzlarning birikish va biriktira olish xususiyatlarini soʻz turkumlari kesimida alohida tahlil qilish, ularning maxsus birikuvchanlik lugʻatlarini tuzish, shuningdek, bu jarayonga oid keng qamrovli statistik tahlillarni amalga oshirishdan iboratdir. Bunday yondashuv bir tomondan, oʻzbek tilining ichki qonuniyatlarini yanada chuqurroq ochib berishga xizmat qilsa, ikkinchi tomondan, zamonaviy leksikografik amaliyot uchun nazariy asos vazifasini bajaradi.

Masalan, maqola mavzusidan kelib chiqilsa, buni ot soʻz turkumidagi xususiy birikuvchanlik lugʻatida quyidagicha aks ettirish mumkin boʻladi:

1. Otlarning chap tomon birikuvchanligi:

BALDOQ – oltin baldoq, zargarlik baldoqi, bezakli baldoq, nikoh baldoqi, qimmatbaho toshli baldoq

BALERINA – professional balerina, sahnaviy balerina, zamonaviy balerina, klassik balerina, teatr balerina

BALET – klassik balet, zamonaviy balet, teatr sahnasidagi balet, musiqiy balet, san’at baleti

BALETMEYSTER – iste’dodli baletmeyster, sahna ustasi baletmeyster, ijodiy baletmeyster, teatr baletmeysteri, tajribali baletmeyster

BALETCHI – mohir baletchi, sahna san’ati baletchisi, iste’dodli baletchi, teatr baletchisi, xalqaro baletchi

2. Otlarning o‘ng tomon birikuvchanligi:

BUFER – bufer o‘lchami, bufer texnikasi, bufer materiali, bufer qurilishi.

BUFET – bufet menyusi, bufet xizmati, bufet joylashuvi, bufetni tashkil qilish.

BUFETCHI – bufetchi ishi, bufetchi tajribasi, bufetchi mas’uliyati, bufetchi xizmatlari.

BUFETCHILIK – bufetchilik faoliyati, bufetchilik qoidalari, bufetchilik an’analari, bufetchilikning rivoji.

BUXGALTER – buxgalter vazifasi, buxgalter tajribasi, buxgalter hisoboti, buxgalter tekshiruvi.

BUXGALTERIYA – buxgalteriya hisobi, buxgalteriya faoliyati, buxgalteriya qoidalari, buxgalteriya bo‘limi.

Bu kabi lug‘atlarning ahamiyati va dolzarbligini o‘zbek tilining milliy korpusini ishlab chiqish, kompyuter tilshunosligi, xususan, avtomatik matn tahlili, elektron lug‘atlar bazasini yaratish va dasturlashtirish, qidiruv tizimlarini mukammallashtirish, mashina tarjimasini kabi muhim yo‘nalishlar taraqqiyoti bilan ham bog‘lash mumkin. Zero, globallashtirish jarayonida internet ahamiyatining oshishi, mashina va sinxron tarjimaning dolzarb masalaga aylanishi har bir tildagi birikmalar tahlilini amalga oshirish, leksemalarning xususiy birikuvchilarini aniqlashni talab qilmoqda [2; 4].

Ba’zi tadqiqotlarda otlarning biriktiruvchanligi so‘z yasash jarayonlariga ham ta’sir qilishi qayd etilgan. Masalan, *kitobsevar*, *mehnatkash*, *temiryo‘l* kabi so‘zlar shu jarayon natijasida yuzaga kelgan [6; 145].

Ot leksemalarining biriktiruvchanligi til tizimida markaziy o‘rin egallaydi. Ularning turli so‘z turkumlari bilan o‘zaro munosabatga kirishishi natijasida murakkab sintaktik va semantik birliklar shakllanadi. Ayniqsa, otlarning sifatlar, fe’llar hamda boshqa otlar bilan bog‘lanish imkoniyatlari ularning grammatik salohiyatini yanada kengaytiradi va til tizimida qo‘shimcha ma’no-mazmun qatlamlarini yuzaga keltiradi.

Umuman olganda, adabiyotlarda so‘zlarning biriktiruvchanligi ko‘pincha lug‘aviy valentlik, sintaktik valentlik va grammatik shakl valentligi doirasida izohlanishi kuzatiladi. Bu esa biriktiruvchanlik hodisasining ko‘p qirrali ekanini va uni faqat sintaksis doirasidagina emas, balki leksik va grammatik nuqtai nazardan ham tahlil etish lozimligini ko‘rsatadi.

Maqolada ot leksemalarining fe‘l va sifatlar bilan bog‘lanish imkoniyatlari, izofali tuzilmalarda ishtiroki hamda sintaktik xususiyatlari, shuningdek, so‘zlarning birikuvchanlik lug‘atlarini tuzish tamoyillari atroflicha tahlil qilindi. Shu bois

kelgusidagi tadqiqotlarda otlarning grammatik va semantik xususiyatlarini yanada chuqurroq o'rganish, ularning valentlik imkoniyatlarini aniqlash va turli so'z turkumlari bilan munosabat mexanizmlarini yoritish alohida ilmiy ahamiyat kasb etadi.

Adabiyotlar

1. Sharipov M.K. Hozirgi o'zbek tilida so'z birikmalari sintaksisi masalalari. – Toshkent: Fan, 1978. – 88 .b.
2. Ibragimov J. O'zbek tili mustaqil leksemalarining xususiy birikuvchilari va ularning modellari. Doktorlik dissertatsiyasi. –Qarshi, 2023. – 237.b.
3. Sayfullayeva R. va boshq. Hozirgi o'zbek adabiy tili. Darslik. – Toshkent, 2010. – 404.b.
4. <https://brightmindpublishing.com/index.php/ev/article/view/224/247>
5. Rizaqulovich, E. I., Murtozayevich, M. S., & Qizi, N. O. A. (2024). OTNING XUSUSIY LUG'AVIY SHAKLLARI HAQIDA. *Central Asian Journal of Multidisciplinary Research and Management Studies*, 1(3), 26-29.
6. Doniyorovich, O. R. A., & Shavkatovna, A. S. (2024). O'ZBEK TILIDA LEKSEMA TALQINI. *Central Asian Journal of Multidisciplinary Research and Management Studies*, 1(18), 144-146.

THE SEMANTIC AND FUNCTIONAL CHARACTERISTICS OF THE LOCATIVE-TEMPORAL CASE IN UZBEK AND ITS SYNTACTIC EQUIVALENTS IN ENGLISH

Furkatova Maxliyo,

Samarkand State University, 140104.

Uzbekistan, Samarkand city, University Boulevard, 15.

Email: kumushfurkatova2022@gmail.com

Abstract. This article explores the semantic and functional features of the locative-temporal case in the Uzbek language, focusing on its role in expressing place and time relationships within sentences. The study compares the morphological expression of this case in Uzbek with its syntactic counterparts in English, where prepositional phrases (e.g., *in*, *on*, *at*) are typically used. The analysis reveals significant structural and typological differences between the agglutinative system of Uzbek and the analytic tendencies of English. Furthermore, the research identifies contexts in which the Uzbek locative-temporal case conveys subtle pragmatic nuances that are often lost in direct English translation.

Keywords: locative-temporal case, Uzbek language, English prepositions, case system, typological contrast, pragmatics, sentence structure

Annotatsiya. Ushbu maqolada o'zbek tilidagi o'rin-payt kelishigining semantik va funksional xususiyatlari tahlil qilinadi. Ayniqsa, bu kelishikning gapda joy va vaqt munosabatlarini ifodalashdagi roli yoritiladi. Tadqiqotda o'zbek tilidagi morfologik ifodalanish ingliz tilidagi sintaktik vositalar (masalan, *in*, *on*, *at* predloglari) bilan qiyoslanadi. Tahlillar o'zbek tilining agglutinativ tizimi va ingliz